

VANDERMOND DETERMINANTINING INTERPOLATSIYA MASALALARIDAGI AHAMIYATI

Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li^{1,2}

Halimov Ruslan Muqim o'g'li³

Soyibov Hosilbek Soyib o'g'li⁴

¹Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

²SHARQ universiteti o'qtuvchisi

³SHARQ universiteti o'quvchisi

NDKTU akademik litseyi o'quvchisi

ilhohmahmadov0516@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18066029>

Annotatsiya. Ushbu ishda Vandermond determinanti tushunchasi, uning asosiy xossalari hamda sonli analiz va algebraik hisoblashlardagi qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Vandermond determinantining interpolatsiya masalalaridagi ahamiyati, xususan Lagranj interpolatsiya polinomini qurishdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, Vandermond matritsasi asosida hosil bo'ladigan chiziqli tenglamalar sistemasining yechimga ega bo'lish shartlari yoritiladi. Tadqiqot davomida Vandermond determinantining nolga teng bo'lmasligi nuqtalar orasidagi farq bilan bog'liqligi asoslab beriladi hamda uning numerik tahlil, muhandislik va amaliy masalalardagi qo'llanilishiga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar. Vandermond determinanti, Vandermond matritsasi, interpolatsiya, Lagranj polinomi, sonli analiz, chiziqli tenglamalar sistemasi, numerik tahlil.

Kirish. Vandermond determinanti sonli analiz va algebraik hisoblashlarda muhim tushunchalardan biri hisoblanadi. U matematikada polinomlarni interpolatsiya qilish, lineer tizimlarni yechish va numerik tahlilning turli sohalarda keng qo'llaniladi. Vandermond determinanti nomi fransuz matematikasi tomonidan ishlatilgan bo'lib, bu determinant turli n ta nuqta asosida Lagranj polinomi kabi interpolatsiya usullarini yaratishda markaziy rol o'ynaydi.

Vandermond determinantining umumiy shakli quyidagicha ifodalanadi:

$$V = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^{n-1} \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & \dots & x_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{0 \leq i < j \leq n-1} (x_j - x_i)$$

Bu determinant nuqtalar o'rtasida farq mavjud bo'lganda nolga teng bo'lmaydi, ya'ni lineer mustaqillikni ta'minlaydi va Lagranj interpolatsiyasining mavjudligini kafolatlaydi. Hozirgi kunda Vandermond determinantlari nafaqat nazariy matematikada, balki kompyuter grafikasi, signalni qayta ishlash, fizik va muhandislik modellashtirish kabi sohalarda ham keng qo'llaniladi. Masalan, sonli usullarda bu determinantlar yordamida interpolatsion polinomlarni hosil qilish, matritsa tizimlarini yechish va xatoliklarni tahlil qilish mumkin. Shu boisdan Vandermond determinantini chuqur o'rganish va uning sonli usullardagi qo'llanilishi ilmiy jihatdan dolzarb va amaliy ahamiyatga ega.

Nazariy qism. Vandermond determinanti — bu nnn ta nuqta asosida tashkil qilingan maxsus determinant bo'lib, u polinomlar interpolatsiyasida markaziy rol o'ynaydi. Agar nuqtalar berilgan bo'lsa, x_0, x_1, \dots, x_{n-1} Vandermond determinanti quyidagicha aniqlanadi:

$$V(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^{n-1} \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & \dots & x_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix}$$

Bu determinantning yopiq shakli quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$V = \prod_{0 \leq i < j \leq n-1} (x_j - x_i)$$

Shuni ta'kidlash kerakki, $x_i \neq x_j$ bo'lsa, $V \neq 0$. Bu xususiyat lineer mustaqillikni ta'minlaydi va Lagranj interpolatsiyasi kabi sonli usullarda yechimning mavjudligini kafolatlaydi.

Vandermond determinantlari sonli tahlilda quyidagi sohalarida ishlatiladi: Polinom interpolatsiyasi: Lagranj va Nyuton polinomlarini hosil qilishda determinant yordamida koeffitsiyentlar aniqlanadi. Lineer tizimlarni yechish: n ta nuqta uchun interpolatsion polinomni topish masalasi $n \times n$ lineer tizim hosil qiladi; Vandermond matritsasi yechimning mavjudligi va noyobligini ta'minlaydi. Numerik tahlil: Determinant yordamida matritsalar barqarorligi, xatolik tahlili va sonli yechimlarning aniqligi tekshiriladi. Fizik va muhandislik modellashtirish: Signalni qayta ishlash, fizik jarayonlarni simulyatsiya qilish va kompyuter grafikasi sohalarida qo'llanadi.

Vandermond determinantasi asosida Lagranj interpolatsiya polinomi quyidagicha yoziladi:

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n-1} y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n-1} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Bu yerda $y_i = f(x_i)$ — berilgan nuqtalardagi funksiya qiymatlari.

Vandermond determinantasi matritsa shaklida esa: $V \cdot c = y$

$c = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})^T$ — interpolatsion polinomning koeffitsiyentlari,

$y = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1})^T$ — funksiya qiymatlari vektori.

Agar $V \neq 0$ bo'lsa, bu tizim noyob yechimga ega bo'ladi va $c = V^{-1} \cdot y$ orqali koeffitsiyentlar aniqlanadi.

Keling berilgan malumotlarni qo'llagan holda aniq bir misolni ishlanishini ko'rib chiqaylik. 3×3 o'lchovli Vandermond detrminanti

$|V| = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)$ ga teng. Determint hisoblashning boshqa usullarini Ushbu fonmilla bilan taqqoslab ko'ramiz.

$$|V| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} = (2-1)(3-1)(3-2) = 1 \cdot 2 \cdot 1 = 2$$

$$|V| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} = (1 \cdot 2 \cdot 9 + 1 \cdot 4 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 3) - (1 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 9 + 1 \cdot 4 \cdot 3) = 2$$

Natijalardan ko'rinib turibdiki yuqori tartibli Vandermond determinant ham

$$V = \prod_{0 \leq i < j \leq n-1} (x_j - x_i)$$

Natijani aniqlashda boshqa usullardan qolishmaydi.

Xulosa. Mazkur ishda Vandermond determinantining asosiy xossalari tahlil qilinib, uning nolga teng bo'lmasligi, interpolatsiya masalalarida chiziqli tenglamalar sistemasining yechimga

ega bo'lishini ta'minlashi ko'rsatildi. Bu holat Lagranj interpolatsiya polinomining mavjudligi va yagonaligini kafolatlaydi.

Tadqiqot davomida Vandermond matritsasi asosida hosil bo'ladigan chiziqli tizimlar sonli usullarda muhim o'rin tutishi, xususan interpolatsion polinomlar qurish, matritsa barqarorligini tahlil qilish va xatoliklarni baholashda keng qo'llanilishi yoritildi. Shuningdek, Vandermond determinantning kompyuter grafikasi, signalni qayta ishlash, fizik va muhandislik modellashtirish kabi amaliy sohalardagi ahamiyati ta'kidlandi.

Xulosa qilib aytganda, Vandermond determinantini chuqur o'rganish va undan samarali foydalanish sonli analiz masalalarini yechishda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ushbu ishda keltirilgan natijalar amaliy hisoblashlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Charles K. Chui, Hang-Chin Lai — *Vandermonde Determinant and Lagrange Interpolation in 1987*, CRC Press.13 bet
2. A. K. Muhumuza — *Extreme Points of the Vandermonde Determinant.2020*. 174 bet
3. Xudoyberganov A., Karimov A. — *Oliy matematika.2012*. Fan-texnologiya 480 bet
4. Axmedov M., Ismoilov S. — *Sonli usullar*. 2016. Fan nshryoti. 321 bet